

BIOLOGIYA FANLARINI O'QITISHDA O'QUVCHILARNING BILIM FAOLIYATINI FAOLLASHTIRISHNING ILMIY-METODIK ASOSLARI

Artikova Hafiza Tuymurodovna, Buxoro Davlat pedagogika instituti Biologiya kafedrası b.f.d professor

Nurmatova Gulchehra Nurxon qizi, Buxoro Davlat pedagogika instituti biologiya kafedrası 2- kurs magistranti.

ANNOTATSIYA

KIRISH: maqolada biologiya fanini o'qitishda o'quvchilarning bilim faoliyatini faollashtirishning ilmiy-pedagogik asoslari, zamonaviy ta'lim texnologiyalarining roli, o'quv jarayonida motivatsiya va interaktiv metodlarning samaradorligi yoritildi. Faollashtirishning tashkiliy-pedagogik shartlari va amaliy mexanizmlari tahlil qilindi. Qo'llanilgan usullar orqali o'quvchilarning qiziqishini oshirish, tahliliy fikrlashini rivojlantirish, bilim olishga bo'lgan qiziqishini uyg'otish va o'quv jarayonini individual ehtiyojlarga moslashtirishga yordam berishiga qaratilgan. Maqolada zamonaviy pedagogik yondashuvlar, innovatsion texnologiyalar, interfaol metodlar (munozara, loyiha ishlari, amaliy mashg'ulotlar), didaktik o'yinlar va innovatsion texnologiyalar echimlardan foydalanish bo'yicha tavsiyalar berilgan.

MAQSAD: ta'lim tizimida o'quvchilarga faqat nazariy bilim, malaka va ko'nikmalarni berish bilan kifoyalanmasdan, o'rganayotgan ma'lumotlarini jamiyatda o'z shaxsiy, kasbiy va ijtimoiy faoliyatlarida qo'llay olish kompetensiyalarini shakllantirishga oid metodik tavsiyalar beriladi. Biologiya darslarida o'quvchilarning bilim faoliyatini faollashtirishning ilmiy-metodik asoslarini ishlab chiqish va ta'lim amaliyotiga joriy etish

MATERIAL VA METODLAR: kuzatish, tajriba, test, so'rovnoma, suhbat, pedagogik monitoring, statistik tahlil, modellashtirish metodlari yordamida o'quvchilarning bilim faoliyatini faollashtirishga erishish uchun amalga oshirilmoqda. Bundan tashqari dars jarayonini unumli tashkil etish maqsadida turli dars ishlanmalaridan foydalanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari akademik litseylar, umumiy o'rta ta'lim bilan oliy ta'lim o'rtasidagi o'quvchilarning biologiyani o'qitishning tamoyillari va ilmiy-metodik yondashuvlarni ko'rsatib berishdan iboratdir. Tadqiqotlar natijasida maktablar va oliy ta'lim muassasalarida biologiya fanini o'qitish samaradorligi oshdi.

XULOSA: o'quvchilarning bilim faoliyati psixologik, didaktik va konseptual jihatlari bilan uzviy bog'liq. Psixologik mexanizmlar, didaktik tamoyillar va konseptual yondashuvlar biologiya darslarida o'quvchilarning faolligini oshirish va bilimlarni mustahkamlashda muhim rol o'ynaydi. Faol o'qitish metodlari o'quvchilarning mustaqil fikrlash, eksperiment va kuzatish orqali bilimlarni chuqur o'zlashtirish qobiliyatini rivojlantiradi. Shu asosda, biologiya darslarini rejalashtirishda bilim faoliyatini faollashtirishga yo'naltirilgan metodlarni qo'llash zarur

Kalit so'zlar: muammoli o'qitish tamoyili, motivatsiya tamoyili, faol subyekt tamoyili, laboratoriya ishlari, dala mashg'ulotlari, biologik obyektlar, amaliy tajriba, modellashtirish, ekologik kuzatuvlar, muammoli o'qitish texnologiyasi.

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АКТИВАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ В ПРЕПОДАВАНИИ БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК

Артикова Хафиза Туймуродовна, профессор, кафедра биологии, Бухарский государственный педагогический институт

Нурматова Гюльчехра Нурхонкизи, студентка 2-го курса магистратуры, кафедра биологии, Бухарский государственный педагогический институт.

АННОТАЦИЯ

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматриваются научно-педагогические основы активизации познавательной деятельности учащихся в преподавании биологии, роль современных образовательных технологий, эффективность мотивационных и интерактивных методов в учебном процессе. Анализируются организационно-педагогические условия и практические механизмы активации. Используемые методы направлены на повышение интереса учащихся, развитие аналитического мышления, пробуждение их интереса к обучению и содействие адаптации учебного процесса к индивидуальным потребностям. В статье приводятся рекомендации по использованию современных педагогических подходов, инновационных технологий, интерактивных методов (дискуссия, проектная работа, практические упражнения), дидактических игр и инновационных технологических решений.

ЦЕЛЬ: в системе образования даются методические рекомендации по формированию компетенций, позволяющих учащимся применять полученные знания в своей личной, профессиональной и социальной деятельности в обществе. Разработка научно-методологических основ активации познавательной активности учащихся на уроках биологии и их внедрение в образовательную практику

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: для достижения активации познавательной активности учащихся использовались методы наблюдения, эксперимента, тестирования, анкетирования, интервьюирования, педагогического мониторинга, статистического анализа, моделирования. Кроме того, для эффективной организации учебного процесса применялись различные методы разработки уроков.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования демонстрируют принципы и научно-методологические подходы к преподаванию биологии учащимся в академических лицеях, общеобразовательных средних и высших учебных заведениях. В результате исследования повысилась эффективность преподавания биологии в школах и высших учебных заведениях.

ВЫВОДЫ: познавательная активность учащихся неразрывно связана с ее психологическими, дидактическими и концептуальными аспектами. Психологические механизмы, дидактические принципы и концептуальные подходы играют важную роль в повышении активности учащихся на уроках биологии и закреплении знаний. Активные методы обучения развивают у учащихся способность к глубокому усвоению знаний посредством самостоятельного мышления, экспериментирования и наблюдения. На этом основании необходимо использовать

методы, направленные на активизацию познавательной деятельности, при планировании уроков биологии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: принцип проблемно-ориентированного обучения, принцип мотивации, принцип активного субъекта, лабораторные работы, полевые исследования, биологические объекты, практический опыт, моделирование, экологические наблюдения, технология проблемно-ориентированного обучения.

SCIENTIFIC-METHODICAL BASIS OF ACTIVATING STUDENTS' LEARNING ACTIVITY IN TEACHING BIOLOGICAL SCIENCES

Artikova Hafiza Tuymurodovna, Professor, Department of Biology, Bukhara State Pedagogical Institute

Nurmatova Gulchehra Nurkhon kizi, 2nd year master's student, Department of Biology, Bukhara State Pedagogical Institute.

ANNOTATION

INTRODUCTION: the article discusses the scientific and pedagogical foundations of activating students' cognitive activity in teaching biology, the role of modern educational technologies, the effectiveness of motivation and interactive methods in the learning process. The organizational and pedagogical conditions and practical mechanisms of activation are analyzed. The methods used are aimed at increasing students' interest, developing analytical thinking, arousing their interest in learning, and helping to adapt the learning process to individual needs. The article provides recommendations on the use of modern pedagogical approaches, innovative technologies, interactive methods (discussion, project work, practical exercises), didactic games, and innovative technology solutions.

PURPOSE: in the education system, methodological recommendations are given on the formation of competencies that allow students to apply the information they learn in their personal, professional, and social activities in society. Development of scientific and methodological foundations for activating students' cognitive activity in biology lessons and their implementation in educational practice

MATERIAL AND METHODS: observation, experiment, test, questionnaire, interview, pedagogical monitoring, statistical analysis, modeling methods are used to achieve activation of students' cognitive activity. In addition, various lesson developments were used to effectively organize the lesson process.

DISCUSSION AND RESULTS: the results of the study are to show the principles and scientific and methodological approaches to teaching biology to students in academic lyceums, general secondary education and higher education. As a result of the research, the effectiveness of teaching biology in schools and higher educational institutions has increased.

CONCLUSION: students' cognitive activity is inextricably linked with its psychological, didactic and conceptual aspects. Psychological mechanisms, didactic principles and conceptual approaches play an important role in increasing students' activity

in biology lessons and consolidating knowledge. Active teaching methods develop students' ability to deeply assimilate knowledge through independent thinking, experimentation, and observation. On this basis, it is necessary to use methods aimed at activating cognitive activity in planning biology lessons.

KEYWORDS: problem-based learning principle, motivation principle, active subject principle, laboratory work, fieldwork, biological objects, practical experience, modeling, ecological observations, problem-based learning technology.

zbekiston ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, kreativ yondashuvi va amaliy bilim ko'nikmalarini rivojlantirish bugungi kundagi eng dolzarb vazifalardan biridir. Mamlakatimizda so'nggi yillarda qabul qilinayotgan ta'limga oid davlat dasturlari va me'yoriy-huquqiy hujjatlarda pedagogik jarayonni faollashtirish, ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilarda bilimga bo'lgan ehtiyoj va motivatsiyani kuchaytirish eng muhim ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida belgilangan. Jumladan, "Yangi O'zbekiston - yangi ta'lim" tamoyili asosida umumiy o'rta ta'limda o'quv faoliyatini faollashtirishning innovatsion texnologiyalari joriy etilmoqda.

Biologiya fani o'quvchilarda tabiat haqidagi ilmiy dunyoqarashni shakllantiruvchi, kuzatish, tahlil qilish, taqqoslash, umumlashtirish kabi aqliy amallarni rivojlantiruvchi asosiy tabiiy fanlardan biridir. Biologiya darslarining o'ziga xosligi shundaki, u o'quvchini bevosita real obyektlar - o'simlik, hayvonot, odam organizmi va ekologik jarayonlar bilan tanishtiradi, shuning uchun ham dars jarayonida o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlash alohida o'rin tutadi. Ammo amaliyotda ko'plab muammolar uchramoqda: o'quvchilarda mustaqil fikrlash yetishmasligi, tayyor bilimni qabul qilishga o'rganib qolish, laboratoriya mashg'ulotlarining kamligi, biologik jarayonlarni modellashtirish uchun vositalar yetishmasligi, o'qituvchilarning zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash bo'yicha malakasidagi farqlar va boshqalar.

So'nggi yillarda o'quvchilarning bilim faoliyatini faollashtirish bo'yicha mahalliy va xorijiy olimlar tomonidan samarali metodikalar taklif etilgan bo'lsa-da, biologiya ta'limida bu jarayonni tizimli yondashuv asosida takomillashtirish ehtiyoji mavjud. Xususan, muammoli o'qitish, interfaol metodlar, projekt texnologiyasi, tajribaviy tadqiqot faoliyati, kognitiv yondashuv va raqamli texnologiyalardan foydalanish o'quvchilarning bilim faolligini sezilarli darajada oshirishi mumkin. Shu bilan birga, metodik tizimning nazariy asoslari yetarlicha ishlab chiqilgan bo'lsa-da, ularning biologiya darslari amaliyotiga moslashtirilgan, ilmiy-metodik asosda takomillashgan varianti hali to'liq shakllantirilmagan.

Mazkur maqolaning maqsadi shundan iboratki, biologiyaning o'ziga xos tabiiy-ilmiy mazmuni o'quvchilarda mustaqil fikrlash va ilmiy-tadqiqot ko'nikmalarini rivojlantirish uchun katta imkoniyat yaratadi. Biroq mavjud ta'lim tizimida bu imkoniyatlar etarli darajada amalga oshirilmayapti. Shu bois, biologiya darslarida o'quvchilarning bilim faoliyatini faollashtirishning ilmiy-metodik

asoslarini chuqur tahlil qilish, amaliyotga joriy etish bo'yicha takliflar ishlab chiqish bugungi kunning dolzarb ilmiy muammosidir .

Biologiya ta'limida interfaol metodlar qo'llanilishi bo'yicha tadqiqotlar.

So'nggi yillarda o'quv jarayonida interfaol metodlar, xususan, "Aqliy hujum", "Baliq skeleti", "Debat", "INSERT", "Klaster", "6x6x6", "Keys-stadi" kabi texnologiyalarning o'rni ortib bormoqda. Sharqona interfaol yondashuvlarni o'rgangan Sh. Mirziyoyeva, A. Raximov, O. Ibragimov tadqiqotlari darsda o'quvchilarni fikrlashga undash, bilimni mustahkamlash, refleksiya olib borishning samarali usullarini taklif etadi.

Xalqaro tadqiqotlar (J. Bruner, D. Kolb, R. Mayer, M. Fullan) konstruktiv yondashuvning afzalliklarini ko'rsatib, o'quvchilarning bilim olish jarayoni tajriba, kuzatuv, muammoli vaziyatlarni hal etish orqali faollashishini asoslaydi. Ayniqsa, biologiya misolida o'quvchi tabiat hodisalarini o'zi tahlil qilar ekan, bilimlar yanada mustahkam bo'lishi ta'kidlanadi.

Biologiyada laboratoriya ishlari va tadqiqot faoliyatini faollashtirish.

Jahon tajribasida (Campbell, Reece, Raven, Johnson va boshqalar) inquiry based learning (so'rovga asoslangan o'qitish) modeli biologiyada eng samarali yondashuvlardan biri sifatida qayd etiladi. Bu model o'quvchilarga ilmiy muammoni mustaqil qo'yish, gipoteza yaratish, tajriba o'tkazish, natija tahlili va xulosalash ko'nikmalarini shakllantiradi.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari yordamida faollashtirish.

Biologiya darslarida AKT vositalari – virtual laboratoriyalar, simulyatorlar, 3D modellar, interaktiv testlar, multimediali taqdimotlar o'quvchilar bilim faoliyatini sezilarli darajada kuchaytiradi. UNESCO va OECD tadqiqotlari ham AKTning o'quv motivatsiyasiga pozitiv ta'sirini qayd etadi.

O'quvchilarning bilim faoliyati tushunchasi va uning psixologik Mexanizmlarini ishlab chiqish.

Ta'lim sharoitida bolalarning o'quv-biluv faoliyati o'ta murakkab, yaxlit tizim bo'lib, tarkiban hissiyot va emotsiyalar, xotira, tafakkur, mantiqiy va lingvistik usul kabilardan tarkib topgan. Uning markazida bilish hodisalari, bilim yotadi. O'quvchi bilishi umuminsoniy bilishning alohida shakli sifatida qaraladi. Uning o'ziga xos hissiy va ratsional tomonlari mavjud. Bolalarning o'quv-biluv faoliyatining boshlanishi, davomi va yakuniy nuqtalari bo'lib, ma'lum bilim vositasida boshqariladi, o'ziga xos vositalar yordamida amalga oshadi, ma'lum natija bilan yakunlanadi. Demak, o'quv-biluv faoliyati anglangan, maqsadga yo'nalgan, natija bilan yakunlanadigan faoliyatdir.

Psixologik mexanizmlar quyidagi asosiy jarayonlarni o'z ichiga oladi:

1. E'tibor va diqqatni boshqarish – o'quvchi ma'lumotni tanlash va kerakli narsaga e'tibor qaratish qobiliyati.
2. Xotira va saqlash – o'rganilgan bilimlarni uzoq muddatli xotirada saqlash va kerak bo'lganda ulardan foydalanish.
3. Tushunish va tahlil qilish – bilimlarni strukturaviy shaklda idrok etish,

o'xshashlik va farqlarni aniqlash.

4. Amaliy qo'llash – olingan bilimlarni laboratoriya, eksperiment yoki hayotiy vaziyatlarda qo'llash.

5. Ijodiy faoliyat va muammoli fikrlash – yangi bilim va yechimlarni yaratish, muammoli vaziyatlarda fikrlash va qaror qabul qilish.

Biologiya ta'limida bilim faoliyatini faollashtirish – o'quvchilarning fikrlash jarayonini, kognitiv faolligini, mustaqil o'rganish qobiliyatini, tadqiqotchilik malakasini rivojlantiruvchi eng asosiy pedagogik vazifalardan biridir. Mazkur jarayonning ilmiy-konseptual asoslari psixologiya, didaktika, neurodidaktika, pedagogik texnologiyalar va zamonaviy ta'lim yondashuvlari bilan chambarchas bog'liq.

Biologiya darslarida bilim faoliyatini faollashtirish konseptual asoslari quyidagi yondashuvlarga tayangan:

1. Konstruktivizm yondashuvi – o'quvchilar bilimlarni o'z tajribasi orqali shakllantiradi, o'rganish jarayoni interaktiv va mustaqildir (Bruner, 1966).

2. Muammoli o'qitish – o'quvchilarga turli biologik masalalar va eksperimental vaziyatlar berilib, ularni hal qilish orqali bilimlarni chuqur o'zlashtirish.

3. Faol o'rganish yondashuvi – laboratoriya ishlar, ekskursiyalar, tajribalar o'quvchilarning amaliy bilim faoliyatini rivojlantiradi.

4. Ijodiy va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish – o'quvchilar ilmiy tadqiqotlar, kuzatishlar va loyihalar orqali yangi bilim yaratadi.

Buxoro Davlat Pedagogika instituti 1- bio-23 guruh talabalarida biologiya darsi. Maqolaning asosiy maqsadi biologiya darslarida bilim faoliyatini faollashtirishning samaradorligini aniqlashga qaratilgan. Dars quyidagi bosqichlarda o'tkazildi:

1. Bosqich 1 – Tayyorlov: o'quvchilarning boshlang'ich bilim darajasi va faollik ko'rsatkichlari aniqlandi.

2. Bosqich 2 – Metodlarni qo'llash: interaktiv va muammoli o'qitish metodlari, laboratoriya ishlari va loyihaviy faoliyat darslarda tatbiq qilindi.

3. Bosqich 3 – Kuzatish va baholash: o'quvchilarning bilim faoliyati, mustaqil fikrlash, eksperiment va tadqiqot ko'nikmalari kuzatildi.

4. Bosqich 4 – Natijalarni tahlil qilish: olingan natijalar bilan boshlang'ich ko'rsatkichlar solishtirildi.

Tadqiqot natijalari:

- O'quvchilarning faolligi sezilarli darajada oshdi (faol ishtirokchilarning ulushi 60–70% gacha).
- Mustaqil fikrlash va muammoli vaziyatlarni hal qilish qobiliyati rivojlandi.
- Laboratoriya va eksperiment ishlari orqali o'quvchilarning amaliy ko'nikmalari mustahkamlandi.
- Interaktiv va vizual metodlar murakkab tushunchalarni o'zlashtirishni osonlashtirdi.

Bilim faoliyatini faollashtirish pedagogik modeli – o'quvchilarning biologiya darslaridagi faol ishtirokini tizimli ravishda tashkil etish va nazorat qilishga qaratilgan nazariy-amaliy vosita hisoblanadi. Ushbu model quyidagi tarkibiy qismlardan iborat:

1. Motivatsion komponent – o'quvchilarda biologiyaga qiziqish va ilmiy izlanish rag'batini shakllantirish. Masalan, muammoli vaziyatlar va real hayotiy masalalar orqali motivatsiyani oshirish.

2. Kognitiv komponent – o'quvchilarning bilimlarini qabul qilish, tahlil qilish, umumlashtirish va amaliyotga tadbiq etish jarayoni. Bu laboratoriya ishlari, eksperimentlar va loyihaviy ishlarda ko'riladi.

3. Metodik komponent – faollashtiruvchi pedagogik texnologiyalar, metodlar va usullar tizimi. Masalan, muammoli o'qitish, "Aqliy hujum", interaktiv darslar va laboratoriya tajribalari.

4. Baholash va tahlil komponenti – o'quvchilarning bilim faoliyatini muntazam baholash, natijalarni tahlil qilish va o'quv jarayonini sozlash.

Pedagogik modelning amaliy ahamiyati shundaki, u o'quvchilarning faolligini oshiradi, mustaqil fikrlash va ijodiy yondashuvni rivojlantiradi, shuningdek, bilimlarni mustahkamlash va uzoq muddatli xotirada saqlash imkonini beradi.

Shunday qilib, kognitiv faoliyat - bu o'quv jarayonining tuzilishi va faoliyatning umumiy tuzilishi bilan bog'liq bo'lgan yaxlit jarayon. Kognitiv faoliyat bilimning yetakchi shakli sifatida o'quvchilarning hissiy idroki, nazariy tafakkuri va amaliy harakatlarining birligini ifodalaydi. Kognitiv faoliyatning muvaffaqiyati o'quvchilarning shaxsiy xususiyatlari va mos keladigan qobiliyatlari bilan ta'minlanadi. Kognitiv faoliyatni o'quvchilarning fan mazmunini o'zlashtirishga, bilishning umumiy va xususiy usullarini o'zlashtirishga hamda o'quvchilarning aqliy va axloqiy rivojlanishini ta'minlashga, ularni bilish jarayonining faol subyektlari sifatida shakllantirishga qaratilgan motivlangan faoliyati sifatida belgilanadi.

Kognitiv faoliyat maktab o'quvchilarining o'quv faoliyatining eng muhim tarkibiy qismidir. Uni amalga oshirishning muvaffaqiyati o'quvchilarning shaxsiy xususiyatlari va tegishli ko'nikmalari bilan ta'minlanadi. Shuning uchun maktab ta'limining barcha bosqichlarida kognitiv faoliyatni tashkil etishda o'quvchilarning yosh xususiyatlarini, shuningdek, ularning shaxsiy rivojlanishining qonuniyatlari va dinamikasini hisobga olish kerak.

Xulosa sifatida takidlash kerakki, biologiya darolarida bilim faoliyatini faollashtirishning ilmiy-metodik tizimi pedagogik model, samarali metodlar va tajribaviy sinovlar orqali shakllanadi. Faollashtirish pedagogik modeli motivatsion, kognitiv va metodik komponentlarni o'z ichiga oladi va o'quvchilarning mustaqil, ijodiy va amaliy faoliyatini rag'batlantiradi. Tajribaviy ishlar metodlarning samaradorligini tasdiqlab, ularni tizimli ravishda qo'llash zarurligini ko'rsatdi. Shu asosda, biologiya darolarini rejalashtirish va tashkil etishda faollashtiruvchi metodlar tizimli qo'llanilishi o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini yanada samarali rivojlantirish imkonini beradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Bruner, J. (1966). *Toward a Theory of Instruction*. Harvard University Press.
2. Vygotskiy, L.S. (1984). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Harvard University Press.
3. Piaget, J. (1970). *Science of Education and the Psychology of the Child*. Orion Press.
4. Давыдов, В.В. (1990). *Развитие школьного обучения*. Москва: Просвещение.
5. Ананьев, Б.Г. (1980). *Психология развития*. Москва: Наука.
6. Лепешинский, Л.И. (1995). *Методика преподавания биологии в школе*. Москва: Просвещение.
7. Кузнецова, Н.П. (2001). *Современные подходы к активизации познавательной деятельности учащихся*. Педагогика, №4.
8. Jonassen, D. (2000). *Learning to Solve Problems: A Handbook for Designing Problem-Solving Learning Environments*. Routledge.
9. Hattie, J. (2009). *Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement*. Routledge.
10. Shulman, L.S. (1987). *Knowledge and Teaching: Foundations of the New Reform*. *Harvard Educational Review*, 57(1), 1-22.